

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишоневич

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Содиржонов Мухриддин Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

СОАТОВ Халил Қудратович

Иқтисод фанлари номзоди

Қашқадарё вилояти, Ғузор тумани,

Чўғуртма маҳалла фуқаролар йиғини раисининг

“Кексалар ва фахрийлар ишлари”

бўйича маслаҳатчиси, Меҳнат фахрийси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10029463>

ОСМОНДАН ЯШИНДАЙ ЁНГАН ТУЛПОР АВЛОДИНИ БЎЙСИДИРГАН, ЧЎҒУРТМАЛИК ЙИГИТ ТИМСОЛИДАГИ ҚАВЧИН ЭЛИ

АННОТАЦИЯ

Янгилаётган Ўзбекистон тарихидаги ўзгаришлар ва Ўзбекистоннинг маданий мероси жаҳон туркумларида ноёб лойихаси бўйича гап кетади. Унга аъзо бўлишга Қашқадарё вилояти Ғузор туманида яшаётган кўхна манзил Чўғуртма ҳақида гап кетади. Замонлар еврилиши асирлар кечиши салтанат ва сулолалар алмашинуви билан қадимий мозейдаги “Унитилган Қавчин эли ва унинг буюклари сиймоси” худди увол бўлган тупроқ каби тарихнинг қора тугунларида туғилиб қолган қадимий қавчин эли ҳақида. Чўғуртма ва унинг етти қавми авлодлари номлари одамлар хотирасидан унут бўлиб, ўтмиш тарихи том маънода қора тугунлар гирдобидида қолган манзил.

Бироқ ўзининг қадим авлод вакилларида мерос бўлиб келаётган урф-одатлари, маҳорат ва маданий миллий мерослари, тарихини йўқотмаган инсонлар ҳақида. Олиб бораётган илмий тадқиқотларимизда, жумладан бу эл оилаларида тарбия топаётган забардаст Янги Ўзбекистон ёшлари мисолида. Худуд ер ости ва усти қаталамларидаги аломатли, далилий топилмалари буюк бобо авлодлари ва анъаналари маданий миллий мерослари билан ўйғунлашиб мавзу моҳиятини ўзида мужасамлаштиради.

Калит сўзлар: буюклар сиймоси, кўхна манзил, урф одат, анъаналар, маданий мерослар, қора тугунлар, мерос, урф одатлар, қавчин эли қишлоқлари.

THE DOVE IN THE IMAGE OF A YOUNG MAN FROM THE DESERT, WHO PAINTED THE GENERATION OF THE BURNING VULTURE FROM THE SKY

ANNOTATION

Changes in the history of the updated Uzbekistan and the cultural heritage of Uzbekistan are mentioned in the World Series on a unique project. He is told of a coahnah manzil Tin, who is living in Ghawzur District of Kashkadarya region. The evration of the Times of the captives with the exchange of dynasties and dynasties in ancient mosaics, "the unitized Qafchin eli and his great siymasi" is about the ancient qafchin eli, who was born in the black knots of history, just like the Oval Earth. The names of the chimneys and the descendants of its seven people are forgotten from the memory of the people, the location where the history of the past is literally left in the whirlpool of black knots.

But about the traditions, skills and cultural national heritage inherited from representatives of his ancient generation, people whose history has not been transmitted. In our scientific research, including on the example of young people of new Uzbekistan zabardast, who are brought up in these el families. The figurative, evidential findings of the khududu subterranean and aboveground qatalams embody the essence of the subject, engraved with the cultural national heritage of the descendants and traditions of the great-grandfather.

Keywords: people's urine, Kohna address, customs, traditions, cultural heritage, black knots, heritage, customs, qavchin eli villages.

ГОЛУБЬ В ОБРАЗЕ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПУСТЫНИ, КОТОРЫЙ НАРИСОВАЛ ПОКОЛЕНИЕ ГОРЯЩЕГО СТЕРВЯТНИКА С НЕБА

АННОТАЦИЯ

Изменения в истории обновленного Узбекистана и культурном наследии Узбекистана упоминаются в Мировой серии, посвященной уникальному проекту. Ему рассказали о некоей коане манзил Тин, которая живет в Гавзурском районе Кашкадарьинской области. Повествование о временах пленников с обменом династиями в древних мозаиках "объединенный Кафчин эли и его великий сиймаси" рассказывает о древнем кафчине, который родился в черных узлах истории, точно так же, как Овальная Земля. Названия Чимниз и потомков семи его жителей изгладились из памяти людей, это место, где история прошлого буквально затеряна в водовороте черных узлов.

Но о традициях, умениях и культурном национальном наследии, унаследованном от представителей его древнего поколения, людей, история которых не была передана. В нашем научном исследовании, в том числе на примере молодых людей нового Узбекистана забардаст, которые воспитываются в этих семьях. Образные, наглядные находки подземных и надземных катал-ламов худуду воплощают суть предмета, запечатлевая культурное национальное наследие потомков и традиции прадеда.

Ключевые слова: народная моча, адрес Кона, обычаи, традиции, культурное наследие, черные узлы, наследие, обычаи, деревни кавчин эли, олово.

Худоёров Уйғун Холмурод ўғли 1997 йилда Ғузур туманини Чўғуртма қишлоғида туғилган, том маънода мустақиллик фарзанди, у беш яшарлигидан Худоёр бобоси билан одақ Чўғуртманинг маҳалий аҳоли “қавчин эли эски туралар кули” деб аталувчи кул сойликлари урнида авлодларидан мерос одатлари яъни от ва йилқилар галаларини навбат билан ширкат хўжалигини дони йиғиштириб олинган жойларда ҳамда бу худудга туташ қадим шакарбулок туқойлару шилбийлар қавми яшаган ва унинг аъзим шаҳарлари урнидаги вақт хукми ила майдону кенг яйловга айланган даштларида уюрларни боқиб юрадиган амакилари ва отасидан хабар олишгани давлат хўжалиги ишидан қайтган Худоёр бобосини машинасига чиқиб олар ва у ерда бобосининг дусту Туроббой ўғиллари билан чорва моллари ва отларини боқишгани олиб чиқишар, бобоси минган отини олдиға набирасини миндириб олар кулнинг Сичқон тепасида тикилган утовда йиғилиб кечги нонушта қилишар ва суҳбатлар қуришиб, гуринг ҳам булиб турарди [1].

Боболаримизни айтиши буйича биз Ўғузхон ва Кукхон авлодлари булмиш чин эли Чўғуртма (чўғ беги (оташпарастлик) ибодатхонаси номи ва Нўҳ алайҳсалом бобомиз хунарлари кулолчили касблари билан шуғулланувчилар) келиб чиққан қавмидан эканмиз, амирлик ва шурулар икки замонни кўрган қишлоғимиз оқсоқоли Назар ўғли Мустафакул бобомиз ҳамда маҳаллий тарихчи Шоди бобо Нормурадов хотира ривоятларини таҳлилларига кўра милоддан аввалги III-асрда вужудга келган Хун хоқонлигини олий ҳуқумдори “Тангри кут”(исми номаълум, мил.ав.270-240) (Хитой манбасида “Тангри фарзанди”деган маънони англатган.)

Ҳозирги Амударёни катта сувини улар Ўғиз деб аташган ва дарё остидан ер ости лаҳим йўли қазиб, биз томонга ушбу манзилга ўтиб келишган, ва ушбу ерда Туман Тангрикут (240-210) фарзандларидан бирини исмини шу аъзим катта дарё номига Ўғиз (Ботур Тангрикут) деб қўйган экан.

Суратда қадим Чин искифагини, Субоҳ (Ҳузур) тўралари кули, яъни ёзги қароргоҳ чорбоғи (сакизнчи асир араблар бу манзилни Новқат Қурайиш деб аташган ва яшаган) юқорисидаги тепа қароргоҳни советлар давридан Сичқон тепа деган ном билан бизгача етиб келган унинг шарқ тарафидан қадим карвон йўли Хитой, Сузд Чини, Ҳиндистону, Балх, Бухоро, Самарқанд, Кеш ва Термизни боғловчи ун қанот чораҳоли карвон йўли утган [2].

Ўғиз (Модэ)хон милоддан аввалги (210-174) III- аср охрида Хитойни босиб олиб улпон ундирган ва бу Ўғизхон ушбу хонликда

73 йил ҳукумронлик қилган даврда бутун Турон худуди ягона давлатга бирлаштирилган ва ушбу манзилдан бошқарилган. Ўзора манфатларни яхшилаш учун Хитой маликаларидан бири Тангрикутга турмушга берилади ва ушбу қавчин манзилида ундан купайган ва у билан бирга келган аслзода ва хизматкорлар ҳам купайгандан купайиб кетга. Фарб билан Хитойни боғлаб турувчи ушбу чораҳоли савдо карвон йўли ҳам улардан дунёга келган афсоновий самодан энган.

Кўкхон ва унинг бедов тулпори ҳақида яратилган дoston афсоналар ҳозирги даврга қадар етиб келган, унинг авлодлари ҳозирги Қўрғонтепа қадимда Сунаж номи билан аталган ушбу манзилдан ҳам карвон йулларини асосий қисми назорат этилган. Қавчин эли, Чўғуртма қавми (Ғузур) тарихи бевосита Турк ҳоқонлиги билан боғлиқ, шунинг учун Ат-Табарийнинг маълумотларига кўра, VIII-аср бошларида Ҳузур алоҳида мустақил вилоят сифатида фаолият юргизган ва унга Сабукра исимли турк подшоҳи ҳукмронлик қилган. Бухоро-Балх катта карвон йўли айнан Насаф ва Субаҳ орқали ўтган. Субаҳдан иккинчи карвон йўли Кеш томонга қараб чиққан. Субаҳ Қашқа воҳасини жанубий Сўғд- Бахтар ўлкаси, Чағаниён билан ҳам боғловчи асосий манзил ҳисобланган. Ривоятларимизда Қавчин эли Чўғуртма қавми чораҳасидаги қадим Чўғ беги куҳна оташпарасти (Сакифагин) ва зардуштийлар (сакизнчи аср Искифагин) ибодатхоналар шаҳри Сунаж дастлабки барпо этилган манзилдан уч юз йилдан, кийин Субаҳ пайдо булган оралик масофаси бир фарсахлик йул ва иморатлари бир-бири билан туташиб кетганлиги сабабли қадим тарихларда Сунаж ва Субаҳ бир манзил деб аташган, Археолгик маълумотларга қараганда Субаҳ Қарши йўлида жойлашган ҳозирги, Ўликтепа шаҳар харобоси урнида VIII-асрда Субаҳ Муққанна кузғолони билан боғлиқ воқеалар марказига айланган.. аниқ манзили Искифагин ибодатхоналар шаҳри Чўғуртма карвон йўли чораҳасидаги, ҳозирда ёши ун икки асирга баҳоланган қадим Чин марварид тут ёнидаги Ҳожабош ота зиёратгоҳи маъжмуасидаги қадим қаьлалар тепаликлари ҳисобланади.

Тураб бобо ҳам отасидан қолган думбирани кечқурунлари олиб чиқар ва у киши ҳам авлодлар мероси “Кундуз ва юлдуз дoston”идан парчалар айтиб, берар шу дostonдан “От-йигитнинг қаноти,” Оти борнинг қаноти бор,” От тегди –қанот тегди”, “От дўсти –ота дўсти,” “Яхши от- ярим ризқ,” “От ушлаган – азобидан қутулур” (ушлаган –бу ўринда “боққан, асраган” маъносида ишлатилган), ”Отли йигит- бахтли йигит” халқ мақоли термаларини айтар мен эса Худоёр бобомни куйнида ухлаб қолар эдим, бобом менга беш ёшимда от миниш сирларини ургата бошлади, тукқиз ёшимда улоқ чопиш купкарисига қатнашимга рухсат бердилар 31-сонли мактабда ҳамда Қарши саноат коллежидан ўқишдан бўш бўлдим дегунча қишлоққа отлар ёнига югириб келардим [3].

Прездентимиз Яккабоғда зотдор “Қорабайир отлари” насилчилик мажмуасини ташкил этилганини эшитиб, отам ва онамдан у ерда оддий от боқар булиб ишлашга рухсат беришларини сурадим, чунки отлар билан ҳамнафас булиш учун у ерга ишга киришни мақсад элиб, олгандим, олдинга улар тажубланишди, истагим кучлилигини сезишиб рухсат беришди. Ҳар қалай ишга киришимда раҳбарлар мен билан суҳбатлашиб, отбоқарликка ишга қабул этилдим. Орада менга беркитилган отларга меҳр билан боболаримдан урганган услубларда қандайдир ички ишонч ва эшитган “Кундуз ва юлдўз “достонидаги ҳамда Тути момамни авлодларимиз ҳақида айтган гуёки “Кўкхон ва унга кўк от осмондан аллоҳ таъмонидан, тушган энган бедов”ни буйсиндириш ҳақидаги ривоят эртаклари тушларимга кириб чиқарди, отларга меҳир билан қарай бошладим, русубликадан келган от спорти мутахасислари мени отлар билан човоғонлик услубларимни синчиклаб урганишди ва от спорти билан шуғинланиш мутахасислик гурихга ишга утказишди.

Кухна Қавчин элини етти қишлоқларидан барча сара қорабайир отларни урушга олиб кетишган улар фронтда нобуд булган, фақат Хусан Ботир деган қишлоқдошимиз эса отини, акаси Қулоб беги булган Муродбек юртига бериб юбориб чапоғон отларини сақлаб қолган экан, кўриқдан ўтолмай қайтган отлар араваларга қушилиб юк ташишда фойдаланилган.

Тути момамни айтиши буйича Ахмедов Хусан бобони ҳозирги уйи урнига колхознинг йиғилиш ўтказадиган махсус жойи бор булиб. Уша жойда ҳар ҳафтада бир кун кино куйишар экан, кинони Қора Дуст бобам ҳам барча каби оила аъзолари бирла қолдирмай куришаркан. Бу галги кино 9 май арафасида ғалаба кунига тўғри келибди. Кинодаги ҳарбий парадни отлик армияси қисми утаётганда, олдинги қисимда якка байроқ кутариб бораётган темир тусли кўк от минган зобит бораркан, шунда бобом ирғиб уридан туриб, кинонда шу жойига тухтатиб тур киночи болам деб экран яқинига борибди ва қара Эргаш, Эшмурод бу от ахир биз қавчинларни отимизку, қулоғидаги эни, кўкрагидаги оқ холи, қадам ташлашлари, уша –ушаку деб, отини тириклигидан уйинга тушиб йиғлар, у кишига қушилиб Эргаш, Эшмурод бобо ҳамда йиғилган Чўғуртма аҳли у бизнинг асли авлодларимизга самодан Аллоҳ берган (туширган) от деб, ҳайқиришган экан.

Суратда Сўнаж (ҳозирги қургон)тепа ва қаъланинг сақланиб қолган ҳимоя хандаги доимо сув билан тула турган устида эса кутарма куприк булган экан уртадаги куктошни бизга боболаримиз осмондан Кўкхонга туширилган самовий тош деб таърифлашган бизгача ана шу қисми этиб келган, учунчи суратда эса ушбу қаълани дарвозасини устун билан беркитадиган таянч тоши [4].

Қишлоғимизни 31-сонли мактабида уч авлод учрашувидамиз Янги Ўзбекистон ва маҳалламиз тарихи билан ёшларимиз ўртасида кекса, ўрта ёш авлодлар орасида қизиқарли суҳбатлар бўлиб туради. Унга кўра яна бир мавзу топилмалар сири ҳақида бўлиб, Чўғуртма қишлоғи ерларини ҳар бир қарич жойи, қадимий осори атиқаларга бойдир. Чўғуртмалик Илёсбой Даминов томонидан ўн икки яшарлигида сизга юқорида таърифлаган қургонтепа Сунаж қаъласи ёнидан топиб олинган қадимий санам.

Суратда юқоридан биринчи оқ мармар тотем санам, унинг ён тарафида бўғдой бошоғи, бир таърафида инсон юзи қиёфаси булса, иккинчи таърафида от таъсвири, кейинги таъсвир эса, Баҳодир Маманов яшайдиган хонадондан топилган санам отлар сапол шакли булса учунчиси Баҳромхон Камоловни қаъла қурғон аътрофларидан топган ута ноёб сапол санамлар бу манзилда одамлар, қадимдан яъни Одам алайҳсалом авлоди Идрис алойҳсалом давридан бўён яшаётганлигидан, кейингисида бошоқ тасвири қадим мис танга бу манзилда куҳна давлатчилигидан хабар бериб турибди. Бу манзилда ибтидоий жамо тузими давридаёқ йилки сутларини оқизилган кичик хажимдаги кубаша ҳамда ёнида сутдан ёғларини қулда ажратадиган қуви идишни ва навбатдаги тасвирда эса, ушбу манзилда ҳар қадамда учрайдиган ер ости хумдонларида метал эритилиб, тайёрланган қавим жанговор чўқмор қуроли барчаси Сўнаж (қўрғонтепа) қаъласи, қарвон саройи ва бозорлари манзиллари топилмалари.

Иккинчи бир мисолимизда Янги Ўзбекистон мафқўрасида улғайтган суратда олти ёшли қизалоқ Абдураимова Маҳарбиби Абдуғани қизи унинг суратлари ортидаги тасвирда тепадан ушбу манзилдаги Қўрғонтепа яқинида яшашиги сезилиб турибди. Ота-онаси тупроққа ишлов берган томарқасидаги ер остидан эътибор беринг нималарни топибди.

Унинг жамғармасида бедов тулпор от ва чавондоз эгасини сополдаги санам тасвири, қадим аёлларимизни ип игиришда ишлатган урчук тоши, суюқлик ичиладиган сопол қадаҳ

идиш оталари Абдуғанини айтиши буйича, уларини ёнида яқингача жарлик ичида хумдон бўлиб, аҳоли эҳтиёжлари учун хумдондаги пишиқ ғиштларни олиб кетиб турган, топилмалар бу манзилни қадимийлигидан садо бериб туради [5].

Менда ҳам ун уч ёшлигимда шундай воқеа бўлган қуй ва от, йилкиларни қурғон қаъласи ва унинг бизни қишлоқ билан ажратиб турадиган жарликдаги яйловга боқардик, кунлардан бир кун қаъла яқинидаги жарлик қирғоғида аниғи тадбиркор Аъзам Бекмурадов балиқчилик учун олган манзилдан бир хум синиғи унинг ичида эса бир синиқ сирли сариқ қўёш рангини таратиб турган сапол товоқ, унинг остида эса, қатланган мол териси чиқди терини очиб қараб маҳлиё бўлиб қолдим терига қурғон қаъласи ичлари билан, атрофдаги сув хандаги дарвозалари, атрофдаги шаҳарча ва қарвон йуллар ва бошқа жой манзаралари тасвирланган атрофларига эса сузлар ёзилган, айримларини ўқишга ҳаракат қилдим ҳозир эсласам Ўрхун ёзуви эди.

Онам ҳар қуни румолларига менга тушлик озуқани туғиб белимга боғлаб қўярдилар тушликни еб бўлиб, румолни белимга боғлаб қуйивдим ёдимга тушиб сирли товоқ ва терига чизилган тирих (чизмани) белимга боғладим ва молларни отда яёв чоғиб қайтариб кечга уйга келиб румолни ечай десам у алоқачон қайрагидир тушиб қолган экан, хафа бўлиб Тути момамга булган воқияни айтдим.

- Ҳа болам хафа бўлма у ерлар бизлар ёшлигимизда қишлоқ эди, айтган жойингда қишлоқдошимиз Шукрилла Пардев ва ака, амакилари муллалар, эски шаманлар авлоди яшарди уларни авлодларига тегишли ута қадимдан қолган яширилган сирлар силсиласига алоқадор бўлиши мумкин. Эрталаб йурган йулларингни қидириб кургин балки топилиб қолар энди бориб дарсингни тайёрлаб ухлагин тойчоғим дедилар, бир икки кун роса қидирдим афеуски румол ва ичидагини топалмадим, илоҳим топган киши асраб қўйган булсинда. 2019 йил 22 майда отчилик мажмуасига от боқар бўлиб ишга кирдим, 2020 йилдан от спорти билан шуғиллана бошладим, шу йили 4 декабрида Яккабоғ, Тошкент марофонида ун отликлар сафида қатнашдим, уша йили Вилоят ҳокими кубогини қулга киритдим, 2021- 2022 йилларда республика от мусобақаларида утказилган чемпионатда қатнашиб, мамлакат чемпионлигига сазовор (полго, човган уйини буйича) булдим, Ҳозирда вилоят миллий гвардияси манижларида хизмат бурчуни, бажармоқдаман йилнинг яқунуй чемпионатида жаъмомиз Ўзбекистон биринчилигини қулга киритди эришган йутуқларим буйича хурматли Президентимиз Ш.М.Мерзиёев кулларида 2021 йил 29 июнь куни “Келажак Буниёдкори” ҳукумат мукофатни олдим.

Искандар замонидаги эрамиздан аввалги 327 йиллардаги қадимги юнон тарихчиси Курций Руфнинг ёзган манзили Габза деб, аталувчи унитилган ва тарихи қора тугунли қадим қавчин эли Чўғуртма қавми яшаган мелоддан олдинги Сўнаж ,Сўнах шаҳар ва Сакифагин, (Искифагин) ибодатхоналар шаҳри, сакизинчи асирда эса Субах Кешнинг чекка бир қишлоғи ундан сунг Ҳузур ва таҳқиқлар ортидан манзиллари ўзгариб Ғузурга айланган том маънода унитилган туркий уруғлар манзили десак ҳам янгилишмаймиз ,эйтибор беринг “Темур тузуклари”асарида тилга олинган биринчи шаҳар, асарнинг”Биринчи китоб”булими, “Туғлиқ Темурхон билан учрашганимдан сўнг кўнглимга келган биринчи кенгашим”ҳикоятда ушбу шаҳар “Ҳузур”номи билан тилга олинган ва ушбу кенгашда биринчи Соҳибқирон бобомизнинг *“Бизким мулки Турон амри Туркистонмиз, Бизким миллатларнинг энг қадими ва улуги- туркни бош бўгинимиз”*деган ҳайқириғи ҳам, ушбу кенгашда Ҳузурда яъни қавчин элида айтилган экан. *“Соҳибқирон Қавчин элида яшрин ҳолда бир ҳафта турди сунг бу элдан йиғиб олган юз нафар йигити,мулозим ва навкорлари билан бир сурув отларни ҳам олиб Жайхун соҳилларига қараб йул олди. Мана шу сарсон- саргордонликда юрганда шерик булган ва Қавчин элидан олинган йигитлари билан жами 313 киши Амур Темурнинг умирини охригача унга содиқ қолишди. Барча жанггу жадалани бирга утказишди ва барча ловзимларда фақат улардан фойдаланилди. Буни уша замон ва ҳозирги машҳур тарихчмларимиз ҳам қайд қилишган.”*

Республика фанлар академияси Абу Райхон Беруний номидаги шарқшунослик институти Абдуҳолиқ Абдурасул ўғлининг “Чин ва Мочин”Тошкент-2006 йил асарига таяниб,Чин ва Мочин атамаси Туркий халқлар юрти,туркий халқларнинг бир бўлаги яшаган Чин ва Мочин. Чин атамасини Туркий тилдаги луғавий маъноси пок, ҳақиқий, рост,тўлиқ,деган каби мазмунда келади. Манбаларда Нух Алайҳсалом ўғли Ёфасга Чин исмини берганлиги ва Ёфаснинг ўғларидан бири Чин деб номланганлиги ҳақида ривоятлар мавжуд. Чин Туркистоннинг бир булаги. Хитой манбалари мелоддан аввал мингинчи йиллардан илгари Туркий халқлар истиқовмат қилган жой “Чин”: Чин атамаси,ундан аввол Туркистонда бўлганлигини кўрсатади (78-бет). Яъни Чин атамаси Туркистонда мавжуд бўлиб,унинг таъсир доираси шарққа тарқалганлиги туфайли. Хитой манбаларида Чин деб номланган, жойнинг пайдо булишига олиб келган бўлиши керак (79 бет). Турон заминда қадимдан шундай одат бўлганки, қайси қабила, уруғ ҳарбий жиҳатдан бошқаларига нисбатан қудратли бўлса, ўша қабила бошлиғи атрофига бошқа қабилаларни уюштириб, қабилалар тузулмаси,иттифоқини тузган ва шу қабиланинг номи иттифоққа кирган барча қабилаларнинг ҳам умумий номи бўлиб қолган (671-бет). Демак биз юқорида қав “чин” эли, Чўғуртма қавми Ўйғун чавондазимиз билан булган суҳбат жарёнида, бу эл ҳукумдори Ўғизхонинг Хитойни босиб олиш воқаси қисқача баёни билан ,манбадаги адабиётлар таҳлили ҳамда “Насабнома”.

Ўзбек халқини шажаровий китобларида қайд элтишича, ўзбек ўруғлари орасида барлос ва қавчин ўруғларини турклар деб,қурсатиб келинганлиги , сакизинчи асир Субахдан бошланган Муқанна қўзғолани билан боғлиқ воқалар гирдобиди бу манзилни кеш яъни барлосларнинг чекка бир қишлоғи деб , уша давир Аббосий халифалар ва мустабид совет тузимининг бу манзилда яшаган халқлар ва миллатлар тарихига қўйган таҳқиқ қора тугунлари шарпасини англагандек буламиз, уйлаймизки жаҳонда элшуносликка оид тадқиқотлар, куҳна Ғузорга қавчин эли, ва етти ислом масчитли қавчин эли Чўғуртмаси қабила қишлоғига тарихий маҳалла номини олишга давогорлар руйхатида туради ҳамда маҳалла маърифат уйини ташкил этиш керак деб ҳисоблаймиз.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Абдухолик Абдурасул ўғли. "Чин ва Мочин" Тошкент-2006й. 78-79-671-бетлар.
2. Қадимги битиклар ҲУДУД УЛ-ОЛАМ. Тошкент-Ўзбекистон-2008 .28-бет, 92-қатор.
3. Ҳасон Ато Абуший. Туркий қавимлар тарихи. Тошкент-1993-Чулпон нашрети.
4. Турон Давлатлари ва Ҳуқумдорлари Носир Муҳаммад. Тошкент-2013 "DjZAVN-PRFSS" МЧЖ, нашриёти-2013 (25-29 бетлар),
5. "Қадимги дунё тарихи изоҳли луғати", "Ўқитувчи", Тошкент, 1992.
6. Абулғозий Баҳодирхон, "Шажарайи турк". -Т: 1992.
7. Наршахий Бухоро тарихи. Тошкент "Камалак"1991."139-бет.,
8. Ўзбекистон Миллий Энцикланедияси" Давлат илмий нашрети. Тошкент-, 2009 йил. 11-том, 429-бет.
9. Мамат Саидов Ғузор Тарих Сарҳадларида. Қарши Насаф нашриёти-2003.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz